

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНОЙ ЛЕКСИКИ С ФИНАЛЬНЫМ -i

Исраилова Нигора

Старший преподаватель кафедры теория и практика немецкого языка

Андижанского государственного института

иностранных языков, Узбекистан

israilova.n@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена исследованию разговорного словообразования в молодежном немецком языке, в частности, моделям словообразования с суффиксом «-i» в молодежном немецком языке.

Ключевые слова: Креативность молодого поколения, лексико-семантические группы, лексический состав.

Для современной лингвистики характерен возрастающий интерес к семантическим аспектам языка на всех его уровнях. В этом плане наиболее интересен для изучения язык молодёжи. Он быстро и активно развивается, непрерывно продуцируя новые лексические единицы. В молодёжном языке существует большое разнообразие тем, которые являются насущными для молодых людей, такие как: учёба, семья, мода, музыка, взаимоотношения и т.д. Внутригрупповое общение способствует появлению и закреплению в языке целого ряда лексических единиц, обусловленных окружающей средой. Большая часть лексем создаётся благодаря так называемой языковой игре. Креативность молодого поколения связана со стремлением к самовыражению, результатом которого становится появление многочисленных слов со сниженным или уничижительным значением. Но важно понимать, что это является реакцией подростка на внешнюю ситуацию. «Молодые люди не употребляют “лишние” слова, которые не имеют субъективной значимости». Это говорит о том, что любые проявления в языке важны и не следует упускать их из нашего

внимания. Лексический состав молодёжного языка непостоянен, но в нем можно выделить несколько лексико-семантических групп, которые отражают важные стороны жизни молодёжи. При рассмотрении лексических единиц наименований лиц с финальным -i, мы разделили их на несколько лексико-семантических групп. Варианты номинации лица в языке молодёжи очень многочисленны. Некоторые из номинаций лица сиюминутны и являются характеристикой человека в какой-то определенный момент времени. Другие, наоборот, долгое время существуют наравне с официальным именем. Задача наименования лица в этом случае – «отразить отношение говорящего к тому или иному объекту в сжатом имплицитном виде, не прибегая к логическим рассуждениям» [Артёмова 1991: 1]. Для номинации лица может использоваться готовое наименование, либо создаваться новое по правилам, существующим в языке. Множество слов данной группы были созданы на основе ассоциаций или оценки носителя языка. Рассмотрев все наименования, мы выделили лексико-семантических групп по следующим признакам: возраст, внешний вид, качественная характеристика, особенности поведения, уничижительная характеристика денотата, профессиональная деятельность, асоциальное поведение, национальность, отношения, связь с учебной деятельностью, связь с военной деятельностью, а также сокращённые имена собственные. Для подростков очень важным критерием является возраст. Обычно это три группы: старшие: Omi – бабушка, старушка, Ami – бабушка, Opi – дедушка, Grufti, Skeletti – пожилой человек, Fossi – взрослый, Kompi/Komposti – подростковое наименование для взрослых, старше 40 лет, Weibi, Trulli, Tritschli – женщина; равные по возрасту: Topsy – милая, молодая девушка, Teenie/Teeny/Tini – подросток, тинэйджер, Mungsti – (Schülerspr.) – мальчик, молодой человек, юноша, Jonny – юноша; младшие: Bunny – маленький ребенок, Weibi – маленькая девочка, Vubi – мальчуган, молокосос. Многие наименования создаются, опираясь на особенности внешности. Доминирующим признаком среди этой группы является какая-либо выдающаяся бросающаяся особенность внешнего вида. Например, тела: Buckelomini – горбатый человек, schlabbriger

Pulli – девушка с маленькой грудью, Brutalinski – сильно накаченный молодой человек, качек, Pickelomini/Picholomini – прыщавый человек; прическа: Skinni – бритоголовый, Susi (Soldatenspr.) – солдат с длинными волосами; рост: Twiggy – (Soldatenspr.) долговязый, Fuzzi (Soldatenspr.), Bonsai – юноша невысокого роста, Mini – человек маленького роста; опрятность внешнего вида: Schnieki – опрятно одетый человек, Piggì, - неопрятный, грязный человек, Arschi – неопрятный человек, Stinki – неопрятный, дурно пахнущий человек; Следующая группа содержит в себе лексику, основанную на качественных характеристиках денотата. Эти лексемы можно разделить по критериям: пассивный: Laschi/Luschi – скучный, Schlaffi – нерешительный человек, Schmachti – слабохарактерный, слабый человек, Verklemmi/Klemmi – скованный (также в сексуальном плане) человек, Jammer-Pepi – неэнергичный, уставший человек, Schlampi – ленивый человек. Многие наименования отображают особенности поведения денотата, которые отличаются разными оттенками: Knuffi – любитель драк, Depi – человек, который занудно читает мораль Schrulli – чудака, человек со странностями, с закидонами, Flippi – вызывающий, шокирующий, Nervi – действующий на нервы тип, Larry – шутник, Rowdy – юноша, который ведет себя на публике невоспитанно, Schleimi – льстец, подхалим, подлиза. Среди слов данной лексической группы можно отметить подгруппу слов, имеющих схожий смысл: Quatschi – человек, который очень много говорит, Lalli – тот, кто говорит бесполезные и глупые вещи, Schwalli – тот, кто говорит много, бессмыслицу. В следующей группе представлены наименования лица с уничижительной коннотацией. Встречаются единицы с довольно мягким оттенком «простофиля» или «глупый»: Schnippi – дурак, растяпа, Klapskalli – простофиля, дурачок, Konfusi – простофиля, раззява, Heini – наивный, глуповатый человек, Hirni – глуповатый, несообразительный человек, Körri – бестолковый тип, глупыш, Dolli – глупый человек, Schlongi – глуповатый человек, Laschi/Luschi – глупый человек Loli – дурак. Также встречаются слова и с более грубым «тупица», «идиот»: behaarte Bifi – бестолочь, тупица, Firni - (за)умный, идиот, Tussi –

дура, Spasti – идиот, Hübi – болван, идиот, Spasti – дурак, больной на голову, Fuzzi, Didi, Idi – идиот, растяпа. Среди представленных лексем выделяется группа, основанная на профессиональной деятельности объекта номинации: в молодежном языке особенно много наименований профессий, связанных с обучением: Dixi – (Schülerspr.) директор школы, Hauswaldi – школьный завхоз, Papi – (Schülerspr.) учитель, классный руководитель (мужчина), Rexi – (Schülerspr.) директор в школе для девочек, Control(1)etti – (Schülerspr.) учитель, Abi – абитуриент, Studi – студент, Azubi – ученик/-ница (в системе производственного обучения).

В качестве финального -i встречается в усечённых словах, на стыке морфем. Также этот элемент можно встретить благодаря заимствованиям из других языков, на конце преобразованных из имён собственных имён нарицательных, и довольно часто встречаются слова с заимствованным суффиксом -inski. Некоторые заимствованные лексемы не подвергаются словообразованию, однако, мы не стали их исключать из нашей работы. Они выступают в роли своеобразных образцов для будущих новообразований. Важно также отметить что для молодёжного языка характерно создавать сокращённые формы для имён собственных, и финальный -i во многих случаях становится финальным элементом

Библиографический список:

1. Артёмова А.Ф. Значение фразеологических единиц и их парадигматический потенциал: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10. 02. 04. – СПб., 1991. – 34 с.
2. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1953. – 375 с.
3. Степанова М.Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке. – М.: Высшая школа, 1984. – 263 с.
4. Розен Е.В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. – М.: Менеджер, 2000. – 192 с.